

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

TOSHPO‘LOTOV Shohijahon Eshpo‘lot o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti

katta o‘qituvchisi

siyosiy fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13364561>

YANGI SOTSIOLOGIK QARASHLAR VA MUAMMOLAR: KIBERSOTSILOGIYA, RAQAMLI SOTSILOGIYA VA SUN‘IY INTELLEKT

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yangi sotsiologik qarashlar va muammolar, jumladan, raqamli sotsiologiya, kibersotsiologiya va sun‘iy intellektning sotsiologik tadqiqotlar va jamiyatga ta‘siri o‘chib berilgan. Shuningdek, raqamli sotsiologiya axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va internetning ijtimoiy munosabatlar va jarayonlarga ta‘sirini tadqiq qilingan. Bundan tashqari kibersotsiologiyaning virtual dunyo va onlayn jamoalar orqali shakllangan yangi ijtimoiy hodisalarga ta‘siri, sun‘iy intellektning sotsiologik tahlillarni avtomatlashtirish va yangicha sotsiologik metodlarni ilm-fanga kiritish imkoniyatlari, bu yangi yo‘nalishlarning ijtimoiy tuzilma, ijtimoiy tengsizlik, madaniyat va ijtimoiy identifikatsiyaga ta‘siri tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: raqamli sotsiologiya, kibersotsiologiya, sun‘iy intellekt, ijtimoiy munosabatlar, virtual jamoalar, ijtimoiy tahlil, texnologiya va jamiyat, ijtimoiy identifikatsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

НОВЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И ПРОБЛЕМЫ: КИБЕРСОЦИОЛОГИЯ, ЦИФРОВАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются новые социологические взгляды и проблемы, включая цифровую социологию, киберсоциологию и влияние искусственного интеллекта на социологические исследования и общество. Также исследуется влияние цифровой социологии на социальные отношения и процессы, связанные с информационно-коммуникационными технологиями и интернетом. Кроме того, анализируется влияние киберсоциологии на новые социальные явления, формирующиеся в виртуальном мире и онлайн-сообществах, возможности автоматизации социологических анализов с помощью искусственного интеллекта и введение новых социологических методов в науку. В статье проводится анализ воздействия этих новых направлений на социальную структуру, социальное неравенство, культуру и социальную идентификацию.

Ключевые слова: цифровая социология, киберсоциология, искусственный интеллект, социальные отношения, виртуальные сообщества, социальный анализ, технологии и общество, социальная идентификация, информационно-коммуникационные технологии.

NEW SOCIOLOGICAL VIEWS AND PROBLEMS: CYBERSOCIOLOGY, DIGITAL SOCIOLOGY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Annotation:

This article explores new sociological perspectives and challenges, including digital sociology, cyber sociology, and the impact of artificial intelligence on sociological research and society. It examines how digital sociology studies the influence of information and communication technologies and the internet on social relations and processes. Additionally, the article analyzes the impact of cyber sociology on new social phenomena emerging in the virtual world and online communities, the potential for automating sociological analyses through artificial intelligence, and the introduction of new sociological methods into the field. The article also delves into the effects of these new directions on social structure, social inequality, culture, and social identification.

Keywords: digital sociology, cyber sociology, artificial intelligence, social relations, virtual communities, social analysis, technology and society, social identification, information and communication technologies.

Kirish

So'nggi yillarda dunyoda texnologiyalar va ularning ijtimoiy hayotga ta'siri shiddat bilan rivojlanmoqda. Internet, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), sun'iy intellekt va raqamli innovatsiyalar butunlay yangi ijtimoiy muhit yaratmoqda. Ushbu o'zgarishlar nafaqat kundalik hayotimizni o'zgartirib, kommunikatsiya, biznes, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida yangi imkoniyatlar ochib bermoqda, balki ijtimoiy munosabatlar va jarayonlar mohiyatiga ham chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, jamiyatda ushbu texnologik o'zgarishlar qanday jarayonlar va muammolarni keltirib chiqarayotganligi masalasi juda dolzarb bo'lib bormoqda.

Raqamli sotsiologiya va kibersotsiologiya ushbu texnologik o'zgarishlarning ijtimoiy ta'sirini o'rganish, yangi ijtimoiy hodisalarni tushunish va jamiyatning raqamli rivojlanishiga ilmiy yondashuvlar kiritish uchun paydo bo'lgan yangi yo'nalishlar sifatida maydonga chiqdi. Raqamli sotsiologiya, o'z nomidan ma'lum bo'lganidek, raqamli texnologiyalar va internetning ijtimoiy munosabatlarga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganadi. Bu yo'nalish axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining global miqyosda qanday tarqalib, yangi ijtimoiy strukturani shakllantirayotganligini tahlil qiladi. Xususan, raqamli ijtimoiy tarmoqlar, onlayn hamjamiyatlar va ular orqali shakllangan yangi ijtimoiy identifikatsiya usullari ushbu sohaning asosiy tadqiqot obyektlari hisoblanadi.

Kibersotsiologiya esa raqamli dunyoda, ya'ni virtual jamoalar, onlayn o'zaro munosabatlar va virtual reallik orqali shakllangan ijtimoiy hodisalarni o'rganadi. Bugungi kunda insonlararo munosabatlar tobora ko'proq onlayn hayotga ko'chmoqda va bu jarayonlar real hayotdan ajralmas bo'lib bormoqda. Onlayn o'zaro munosabatlar, raqamli dunyo orqali madaniyatlararo aloqalar va virtual identifikatsiya kabi yangi ijtimoiy hodisalar kibersotsiologiyaning diqqat markazida turibdi. Shu sababli, bu yo'nalishlar jamiyatning yangi qiyofasini va ijtimoiy munosabatlarning o'zgarishini o'rganishda muhim ahamiyatga ega.

Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari esa bu jarayonlarni o'rganishda yangi vositalar va imkoniyatlar yaratmoqda. Sun'iy intellekt sotsiologiyada yirik hajmli ma'lumotlarni tahlil qilish, jarayonlarni avtomatlashtirish va yangi tadqiqot usullarini yaratishga ulkan hissa qo'shmoqda. Misol uchun, ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarni avtomatik ravishda tahlil qilish orqali jamiyatdagi tendensiyalarni aniqlash yoki raqamli vositalar yordamida katta hajmdagi sotsiologik ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatlari ko'rib chiqilmoqda. Shu orqali, sun'iy intellekt sotsiologik tadqiqotlar jarayonini tezlashtirish va yanada aniqroq natijalarga erishishga xizmat qilmoqda.

Mazkur maqolada, raqamli sotsiologiya, kibersotsiologiya va sun'iy intellektning sotsiologiyadagi yangi yo'nalishlari va bu yo'nalishlar orqali paydo bo'layotgan yangi muammolar chuqur tahlil qilinadi. Bu tahlillar orqali, texnologik rivojlanish natijasida ijtimoiy munosabatlar va jarayonlar qanday o'zgarayotganligi va bu o'zgarishlarning jamiyatga ta'siri qanday bo'lishi mumkinligi muhokama qilinadi. Shu bilan birga, bu yangi yo'nalishlarning ijtimoiy tuzilma, madaniyat, ijtimoiy tengsizlik va ijtimoiy identifikatsiyaga qanday ta'sir ko'rsatayotgani hamda bu ta'sirlarning kelajakda qanday oqibatlariga olib kelishi mumkinligi haqida fikr yuritiladi.

Texnologiyalar, raqamli vositalar va sun'iy intellektning jamiyatga ta'sirini o'rganish orqali, nafaqat jamiyatning bugungi holatini yaxshiroq tushunish, balki kelajakda jamiyat qanday rivojlanishini oldindan ko'ra olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shu sababli, raqamli sotsiologiya, kibersotsiologiya va sun'iy intellekt kabi yangi yo'nalishlarning tadqiqi nafaqat akademik ilm-fan uchun, balki amaliy sohalar uchun ham nihoyatda dolzarb ahamiyatga ega.

Asosiy qism

Sotsiologiya sohasi tez o'zgaruvchan ijtimoiy dunyoni tushunish uchun yangi nazariyalar va istiqbollarni birlashtirib, rivojlanishda davom etmoqda. Bu yerda zamonaviy tadqiqot va fikrni shakllantirayotgan eng yangi sotsiologik nuqtai nazarlardan ba'zilarini keltiramiz:

Raqamli sotsiologiya-raqamli texnologiyalar, ijtimoiy media va internetning ijtimoiy hayotga o'zaro ta'siri, o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi.

Asosiy sohalar:

- raqamli identifikatsiyalar va onlayn hamjamiyatlar.
- ijtimoiy tarmoqlarning aloqa va munosabatlarga ta'siri.
- raqamli maxfiylik, kuzatuv va axborotlar etikasi masalalari.
- algoritmik sotsiologiya.

Algoritmilar va sun'iy intellekt ijtimoiy hayotga va qaror qabul qilish jarayonlariga qanday ta'sir qilishini o'rganadi.

Asosiy sohalar:

- algoritmik qarorlar qabul qilishda tarafdashlik yoki adolat.
- algoritmilar bandlik, tartibni saqlash va kundalik hayotga ta'siri.
- SI va texnikani o'rganishning axloqiy oqibatlari.
- atrof-muhit sotsiologiyasi

Barqarorlik va ekologik faollikka katta e'tibor berib, jamiyatlar va ularning tabiiy muhitlari o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi.

Asosiy sohalar:

- iqlim o'zgarishi va uning jamiyatga ta'siri.
- atrof-muhitning buzilishi va resurslarni taqsimlash.
- ekologik muhitni himoya qiluvchi ijtimoiy harakatlar.
- Kesishuvchanlik(sohalararo)

Irq, jins, sinf kabi ijtimoiy tabaqalanishning turli shakllari qanday qilib kesishishi va individual tajriba va ijtimoiy natijalarni shakllantirishini tahlil qiladi.

Asosiy sohalar:

- ko'p va bir-biriga o'xshash o'ziga xosliklar va tengsizliklar.
- strukturaviy va tizimli diskriminatsiya.
- ijtimoiy adolat va tenglik strategiyalari.
- postkolonial va dekolonial sotsiologiya.

Mustamlakachilikning davom etayotgan ta'sirini tanqidiy ko'rib chiqadi va sotsiologik bilim va amaliyotlarni dekolonizatsiya qilishga intiladi.

Asosiy sohalar:

- madaniy gegemonlik va qarshilik.
- global tengsizliklar va neokolonial amaliyotlar.
- mahalliy bilim tizimlari va epistemologiya.
- global sotsiologiya

Global jarayonlarning mahalliy va milliy ijtimoiy tuzilmalarga qanday ta'sir qilishini hisobga olgan holda, global kontekstda jamiyatlarning o'zaro bog'liqligini o'rganadi.

Asosiy sohalar:

- *migratsiya, transmilliylilik va diaspora jamoalari.*
- *jahon iqtisodiy tizimlari va mehnat bozorlari.*
- *madaniy globallashuv va gibrid o'ziga xosliklar.*
- *jamoat sotsiologiyasi*

Dunyoning aktual muammolarini sotsiologik terminlar bilan ifodalash va ijtimoiy o'zgarishlarni rag'batlantirish uchun kengroq auditoriyani qamrab olish bilan shug'ullanadi.

Asosiy sohalar:

- *huquq va siyosatning ta'siri.*
- *Jamiyat taraqqiyotiga asoslangan tadqiqot va ishtirokchi harakatlar.*
- *sotsiologik xulosalarni jamoatchilikka yetkazish.*
- *neyro-sotsiologiya*

Nevrologik jarayonlar va ijtimoiy xatti-harakatlar o'rtasidagi aloqalarni o'rganadi.

Asosiy sohalar:

- *ijtimoiy munosabatlarning biologik asoslari.*
- *ijtimoiy muhitning miya rivojlanishi va faoliyatiga ta'siri.*
- *neyro-sotsiologik tadqiqotlarda axloqiy mulohazalar.*
- *iqtisodiy sotsiologiya*

Iqtisodiy xatti-harakatlar, institutlar va jarayonlarning ijtimoiy jihatlarini o'rganadi.

Asosiy sohalar:

- *bozorlar va iqtisodiy tizimlarning ijtimoiy tuzilishi.*
- *ijtimoiy tarmoqlarning iqtisodiy operatsiyalardagi roli.*
- *tengsizlik va iqtisodiy tabaqalanish.*
- *madaniyat sotsiologiyasi*

Madaniyatning ijtimoiy jarayonlarni shakllantirishga ta'siri va ularni to'g'ri shakllantirish usullarini o'rganadi.

Asosiy sohalar:

- *madaniy amaliyotlar, paradigmalar va plyuralizm.*
- *ommaviy axborot vositalari va ommaviy madaniyatning roli.*
- *madaniy xilma-xillik va globallashuvning ta'siri.*
- *joriy qiyinchiliklar va kelajak yo'nalishlari [1, 2, 3].*

Murakkab ijtimoiy hodisalarni o'rganish uchun katta ma'lumotlar tahlili, ijtimoiy tarmoqlar tahlili va raqamli hisoblash sotsiologiyasi kabi yangi metodologiyalarni qo'llash lozim. Bunda:

Fanlararo hamkorlik- ijtimoiy masalalar bo'yicha keng qamrovli tushunchaga ega bo'lish uchun boshqa fanlar, jumladan antropologiya, psixologiya, iqtisod va ekologiya fanlari bilan hamkorlikni rivojlantirish.

Axloqiy mulohazalar- tadqiqotdagi axloqiy muammolarni, ayniqsa raqamli ma'lumotlar, maxfiylik va sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish bilan bog'liq muammolarni hal qilish.

Global istiqbollar- ijtimoiy tajribalar xilma-xilligini tushunish va iqlim o'zgarishi va migratsiya kabi global muammolarni hal qilish uchun global va qiyosiy istiqbollarni birlashtirish.

Jamoatchilikni jalb qilish- sotsiologik xulosalarni jamoatchilik va siyosatchilarga yetkazish bo'yicha sa'y-harakatlarni kuchaytirish.

Ushbu eng yangi sotsiologik istiqbollarni birlashtirib, tadqiqotchilar zamonaviy jamiyatlar oldida turgan murakkab va o'zaro bog'liq muammolarni yaxshiroq tushunishlari va hal qilishlari mumkin bo'ladi.

Sotsiologiya fan sifatida uzluksiz rivojlanib, jamiyatning dinamik tabiatini aks ettirib kelmoqda. Zamonaviy muammolarni hal qilish uchun yangi sotsiologik nuqtai nazarlar paydo bo'ldi va o'z navbatida sotsiologlar bu murakkabliklarni tushunish va hal qilishda turli qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Yangi sotsiologik nuqtai nazarlar zamonaviy ijtimoiy muammolar haqida qimmatli tushunchalar beradi, sotsiologlar esa zamonaviy jamiyatlarning murakkabliklariga moslashishda jiddiy muammolarga duch kelishadi. Fanlararo yondashuvlarni qo'llash, axloqiy tadqiqot amaliyotlarini targ'ib qilish va global va mahalliy tengsizliklarni bartaraf etish orqali sotsiologlar ijtimoiy dinamikani chuqurroq tushunishga hissa qo'shishlari va ijobiy ijtimoiy o'zgarishlarning pozitiv tomonlarini qo'llab-quvvatlashlari mumkin.

Global tengsizliklar va neokolonial amaliyotlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, asrlar davomida saqlanib qolgan va zamonaviy dunyoga chuqur shaklda ta'sir ko'rsatgan.

Neokolonializm o'z mohiyatiga ko'ra, sobiq mustamlakachi davlatlar va ularning ittifoqchilarining, hatto rasmiy mustaqillikka erishilgandan keyin ham, ilgari mustamlaka bo'lgan mintaqalar ustidan davom etayotgan iqtisodiy, siyosiy va madaniy hukmronligini anglatadi. Bu hukmronlik ko'pincha iqtisodiy ekspluatatsiya, teng bo'lmagan savdo munosabatlari, siyosiy aralashuv va madaniy imperializm orqali namoyon bo'ladi.

Neokolonializmning eng muhim ko'rinishlaridan biri iqtisodiy ekspluatatsiyadir. Sobiq mustamlakachi davlatlar va transmilliy korporatsiyalar tez rivojlanayotgan mamlakatlardan resurslarni arzon ishchi kuchi va yumshoq ekologik qoidalardan foydalangan holda minimal xarajat bilan tortib olishadi. Bu qaramlik va kam rivojlanganlik siklini davom ettiradi, chunki bu mamlakatlar ko'pincha o'z resurslaridan to'liq foyda ko'ra olmaydi.

Teng bo'lmagan savdo munosabatlari ham global tengsizliklarni davom ettirishda muhim rol o'ynaydi. Rivojlangan mamlakatlar ko'pincha o'z manfaatlarini ko'zlaydigan savdo siyosati va kelishuvlarini qo'llab, rivojlanayotgan mamlakatlarni yanada chekkaga qo'yadi. Bu mahalliy sanoat uchun subsidiyalar, rivojlanayotgan mamlakatlardan import qilinadigan tovarlarga tariflar va muhim dori vositalari va texnologiyalardan foydalanishni cheklaydigan intellektual mulk huquqlarini o'z ichiga olishi mumkin.

Bundan tashqari, kuchli davlatlarning rivojlanayotgan mamlakatlar ishlariga siyosiy aralashuvi ularning suverenitetiga putur yetkazishi va beqarorlikni davom ettirishi mumkin. Bu yashirin amaliyotlar, harbiy aralashuvlar yoki neokolonial kuchlar manfaatlariga xizmat qiluvchi avtoritar rejimlarni qo'llab-quvvatlash shaklida ham bo'lishi mumkin.

Madaniy imperializm - neokolonializmning yana bir jihati bo'lib, u orqali hukmron madaniyatlar o'z qadriyatlarini, me'yorlari va mafkuralarini boshqalarga, ko'pincha ommaviy axborot vositalari, ta'lim va iste'molchilik tovarlari orqali targ'ib qiladi. Bu mahalliy madaniyatlar va o'ziga xosliklarni yemirishi, global shimol va global janub o'rtasidagi kuch nomutanosibligini yanada kuchaytirishi mumkin [4].

Global tengsizliklar va neokolonial amaliyotlarni bartaraf etish

- iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatlarni ko'rib chiqadigan ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Bu adolatli savdo siyosatini, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun qarzlarni yengillashtirishni, global boshqaruv tuzilmalarida chekkaroqdagi ovozlarning ko'proq vakilligini va madaniy xilma-xillik va muloqotni rag'batlantirishni o'z ichiga oladi. Bu, shuningdek, tarixiy adolatsizliklarni tan olishni va ilgari mustamlaka qilingan xalqlarga o'z kelajagini shakllantirishga imkon beradigan tuzatish choralarini ko'rishni talab qiladi

Kibersotsiologiya

Kibersotsiologiya-sotsiologiyaning kichik sohasi bo'lib, raqamli texnologiyalar, xususan internet va kibermakon bilan bog'liq ijtimoiy ta'sirlar, xatti-harakatlar va tuzilmalarni o'rganadi.

Kibersotsiologiyaning mohiyati:

1. Ijtimoiy aloqalar va munosabatlar

- **Onlayn muloqot:** Kibersotsiologiya raqamli aloqa platformalari (masalan, ijtimoiy media, forumlar, xabar almashish ilovalari) orqali odamlarning o'zaro munosabatini qanday o'zgartirishini o'rganadi. U emojilar, memlar va boshqa raqamli ifodalardan foydalanish kabi onlayn muloqotning nyuanslari va yutuqlarini ham o'rganadi.

- **Virtual hamjamiyatlar:** Geografik chegaralardan qat'i nazar, odamlar umumiy manfaatlar yoki o'ziga xosliklar bo'yicha bog'langan virtual hamjamiyatlarning shakllanishi va dinamikasi kibersotsiologiyada markaziy o'rinni egallaydi.

2. Identifikatsiya va o'zini-o'zi taqdim etish

- **Onlayn identifikatsiya:** Odamlar ko'pincha onlayn rejimda bir nechta identifikatorlarni yaratadilar va boshqaradilar, bu ularning oflayn holatidan farq qilishi mumkin. Kibersotsiologiya odamlarning ijtimoiy media va boshqa onlayn platformalarda o'zini qanday namoyon etishini o'rganadi.

- **Anonimlik va taxallus(nickname):** Anonimlikni saqlash yoki onlayn taxalluslardan foydalanish ijtimoiy xulq-atvoriga ta'sir qiladi, bu esa trolling, kiberbulling va fikrlarni yopiq ifodalash kabi hodisalarga olib keladi.

3. Madaniyat va submadaniyatlar

- **Raqamli madaniyat:** Kibersotsiologiya raqamli madaniyatlar, jumladan, internet memlari, virusli kontent va onlayn tendensiyalarning rivojlanishini o'rganadi. Bu raqamli madaniyatlar kengroq ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlarga qanday ta'sir qilishini va aks ettirishini ko'rib chiqadi.

- **Submadaniyatlar va aksilmadaniyatlar:** Internet o'ziga xos submadaniyatlar va qarshi(aksil) madaniyatlarning rivojlanishi uchun ko'plab platformalarga ega. Kibersotsiologiya ushbu guruhlarni, ularning e'tiqodlari, amaliyotlari va madaniyatga ta'sirini o'rganadi.

4. Kuch va tengsizlik

- **Raqamli tafovut(Digital Divide):** Texnologiya va internetga kirish notekis taqsimlangan, bu esa raqamli tafovutga olib keladi. Kibersotsiologiya ushbu bo'linishning ijtimoiy tengsizlik, ta'lim va iqtisodiy imkoniyatlarga ta'sirini o'rganadi.

- **Kuzatuv va maxfiylik:** Hukumatlar va korporatsiyalar tomonidan raqamli kuzatuvning kuchayishi hamda maxfiylik va ma'lumotlar xavfsizligi bilan bog'liq muammolar asosiy tashvishlardir. Kibersotsiologiya ma'lumotlarni yig'ish va ulardan to'g'ri foydalanish bilan bog'liq quvvat dinamikasini tahlil qiladi.

5. Ijtimoiy harakatlar va faollik

- **Raqamli faollik:** Onlayn platformalar ijtimoiy harakatlarni tashkil qilish va safarbar qilish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Kibersotsiologiya faollik, huquqshunoslik va siyosiy kompaniyalar uchun raqamli vositalardan qanday foydalanilishini o'rganadi.

- **Ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri:** Ijtimoiy medianing jamoatchilik fikrini shakllantirish, axborotni tarqatish va siyosiy va ijtimoiy natijalarga ta'sir qilishdagi roli tadqiqotning muhim yo'nalishi hisoblanadi.

6. Iqtisodiy oqibatlar

- **Gig iqtisodiyot:** (Gig iqtisodiyoti deganda vaqtinchalik, o'zgaruvchan frilans ishlar tizimi tushuniladi. Bu tizimda yollanma ishchilar bilan qisqa muddatga, shartnoma yoki kelishuv asosida biror bir ishni amalga oshirish mumkin) Raqamli platformalar tomonidan osonlashtirilgan gig iqtisodiyoti an'anaviy bandlik modellarini o'zgartiradi. Kibersotsiologiya mehnat dinamikasini, ishchi tajribasining iqtisodiy ta'sirini o'rganadi.

- **Elektron tijorat:** Elektron tijorat va raqamli bozorlarning yuksalishi iste'molchilarning xatti-harakatlarini, biznes modellarini va bozor tuzilmalarini o'zgartiradi, bular kibersotsiologiyaning muhim mavzulari hisoblanadi [5, 6, 7].

Kibersotsiologiyaning asosiy ta'lim yo'nalishlari

- **Raqamli hamjamiyatlar:** onlayn makonlarda hamjamiyatlarning qanday shakllanishi, o'zaro ta'siri va rivojlanishi tahlili.

- **Onlayn xatti-harakatlar:** shaxslarning onlayn xatti-harakatlarining motivlari, harakatlari va oqibatlarini tushunish.

- **Kiberxavfsizlik:** kiberxavfsizlik choralari, tizimdagi buzilishlar va raqamli tahdidlarning ijtimoiy oqibatlarini o'rganish.

- **Texnologik qabul qilish:** Turli ijtimoiy guruhlarining yangi texnologiyalarni qanday qabul qilishini va ularga moslashishini o'rganish.

- **Raqamli boshqaruv:** qoidalar, me'yorlar va qonunlar kibermakonda qanday qo'llanilishi va bajarilishini o'rganish.

Kibersotsiologiyaning mohiyati uning texnologiya va jamiyat o'rtasidagi tafovutni bartaraf etish qobiliyatida, raqamli muhitlar inson xatti-harakati va ijtimoiy tuzilmalar tomonidan qanday shakllantirilishi va shakllantirilishi haqida tushuncha beradi. Bu zamonaviy ijtimoiy dinamikani tushunish uchun juda muhim, chunki texnologiya hayotning barcha jabhalariga kirib, aloqa, o'ziga xoslik, madaniyat, kuch va iqtisodiy tizimlarga ta'sir qilishda davom etmoqda.

Kibersotsiologiya bizga raqamli texnologiyalar keltirib chiqaradigan unikal o'zgarishlarni tushunishga yordam beradi va bizni ular taqdim etayotgan muammolar va imkoniyatlarni hal qilishga tayyorlaydi. Bu siyosatchilar, o'qituvchilar, texnologlar va tobora raqamli dunyoda insoniyat jamiyatining kelajagiga qiziqqan har bir kishi uchun hal qiluvchi sohadir.

Raqamli sotsiologiya va sun'iy intellekt.

Raqamli sotsiologiya sotsiologiyaning kichik sohasi bo'lib, raqamli texnologiyalar, internet va onlayn platformalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, ushbu institutlar va tuzilmalarni qanday shakllantirishini o'rganadi. U texnologiyaning jamiyatga ta'siri va turli kontekstlarda shaxslar va jamoalarning raqamli vositalar bilan qanday aloqasi borligini o'rganadi. Raqamli sotsiologiyaning ba'zi asosiy tarkibiy qismlari:

1. Raqamli identifikatsiyalar: Raqamli sotsiologiya odamlar o'z shaxsiyatlarini onlayn tarzda qurish va amalga oshirishni o'rganadi. Bunga ijtimoiy media profillari, onlayn o'zaro ta'sirlar va raqamli iz(qo'l)lar virtual maydonlarda o'ziga xoslik va o'zini-o'zi taqdim etishning shakllanishiga qanday hissa qo'shishini o'rganish kiradi.

2. Virtual jamoalar: Raqamli sotsiologiya onlayn hamjamiyatlarning, jumladan, ijtimoiy tarmoqlar, forumlar, virtual olamlar va ijtimoiy media platformalarining shakllanishi va dinamikasini o'rganadi. Tadqiqotchilar ushbu onlayn bo'shliqlar ijtimoiy munosabatlarni, aloqa shakllarini va jamoaviy identifikatsiyani qanday shakllantirishini tahlil qiladilar [8].

3. Raqamli tengsizliklar: Raqamli sotsiologiya raqamli texnologiyalardan foydalanish va ulardan foydalanish turli ijtimoiy guruhlarda notekis taqsimlanishini o'rganadi. U ijtimoiy-iqtisodiy maqom, irqiy-etnik kelib chiqishi, yoshi, jinsi va geografik joylashuvi kabi omillarga asoslangan raqamli tafovutlarni o'rganadi va bu nomutanosibliklarning ijtimoiy inklyuziya va ishtirok uchun oqibatlarini o'rganadi.

4. Kuzatuv va maxfiylik: Raqamli sotsiologiya onlayn faoliyat kontekstida kuzatuv, ma'lumotlar maxfiyligi va raqamli xavfsizlik masalalarini o'rganadi. Tadqiqotchilar ma'lumotlar to'plash, onlayn kuzatish, algoritmik profil yaratish va raqamli muhitda maxfiylik chegaralarining emirilishi bilan bog'liq tashvishlarni qanday boshqarishini tahlil qiladi.

5. Virtual faollik va ijtimoiy tarmoqlar: Raqamli sotsiologiya internet va ijtimoiy tarmoqlarning zamonaviy shakllarini tahlil qilishda raqamli texnologiyalarning rolini o'rganadi. U ijtimoiy media platformalari va ularni tashkil etish vositalari va raqamli aloqa strategiyalari ijtimoiy hayotga qanday ta'sir qilishini o'rganadi.

6. Raqamli biznes va mehnat: Raqamli sotsiologiya texnologiyaning ish tabiatiga, bandlik amaliyotiga va mehnat bozorlariga ta'sirini o'rganadi. Tadqiqotchilar masofaviy ishlash, gig-iqtisod platformalari, raqamli ko'nikmalarni o'rgatish, avtomatlashtirish va raqamli asrda ish va shaxsiy hayot o'rtasidagi chegaralarni aniqlash kabi muammolarni o'rganadilar.

7. Algoritmik madaniyat: Raqamli sotsiologiya algoritmlar, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlarining madaniy amaliyotlar, iste'mol modellari va ijtimoiy o'zaro munosabatlarni shakllantirishdagi rolini tahlil qiladi. U algoritmlarning kontentni tanlashga, tavsiya qilish tizimlariga, shaxsiy reklamaga va onlayn aks sado kameralarini qurishga qanday ta'sir qilishini o'rganadi.

8. Internet etiketi va virtual buzg'unchilik. Raqamli sotsiologiya shaxslar va jamoalar tomonidan internet etiketiga rioya qilish, internetdan g'arazli maqsadlarda foydalanish yoki virtual buzg'unchilik hamda texnologiyani ijobiy o'zlashtirish shakllarini o'rganadi.

Unda foydalanuvchilar xakerlik, mem madaniyati, trollingdan himoyalaniish va raqamli san'at kabi amaliyotlar orqali dominant tushunchalarga qanday qarshi chiqishlari ya'ni internet savodxonligini rivojlantirish usullari, turli zararli viruslar ham virtual firibgarlikdan himoyalaniish va raqamli makonlarda harakat erkinligini to'g'ri tashkil etishni o'rganadilar.

Raqamli sotsiologiyani ushbu tarkibiy qismlarini o'rganish orqali tadqiqotchilar texnologiya va jamiyat o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni tushunishimizni chuqurlashtirish, raqamli transformatsiyalarning oqibatlarini tanqidiy o'rganish va tobora raqamli dunyomiz kelajagi haqida ko'proq ma'lumotli munozaralarga hissa qo'shishni maqsad qilgan [9].

Sotsiologiya va sun'iy intellekt (SI)ning o'zaro integratsiyasi quyidagi oqibatlarga olib kelishi mumkin:

1. SIning ijtimoiy ta'siri: Sotsiologlar SIning jamiyatga ta'sirini, shu jumladan uning bandlik, tengsizlik, shaxsiy hayot va insoniy munosabatlarga ta'sirini o'rganadilar. AI texnologiyalari ijtimoiy tuzilmalar va xatti-harakatlarni qanday shakllantirishini tushunish potentsial muammolarni hal qilish va maksimal foyda olish uchun juda muhimdir.

2. Axloqiy va siyosiy oqibatlari: Sotsiologlar AI texnologiyalarining axloqiy oqibatlarini o'rganish uchun AI tadqiqotchilari bilan hamkorlik qilishlari mumkin, masalan, algoritmlardagi tarafkashlik, kuzatuv muammolari va avtomatlashtirishning turli ijtimoiy guruhlariga ta'siri kabilar. Ushbu fanlararo yondashuv mas'uliyatli AI siyosati va qoidalarini ishlab chiqishda foydali ma'lumot berishi mumkin.

3. Ijtimoiy tadqiqotlarda AI: AI ijtimoiy hodisalar ichidagi tendensiyalar va korrelyatsiyalarni aniqlash uchun keng ko'lamlil ma'lumotlar to'plamini tahlil qilish orqali sotsiologik tadqiqotlarni kuchaytirishi mumkin. Bu sotsiologlarga demografik tendensiyalar, madaniy dinamika va jamoatchilik fikri kabi sohalarni chuqurroq tushunishga yordam beradi [10, 11, 12].

4. Jamoatchilikni jalb qilish va AI: Sotsiologlar AI mutaxassisilari bilan jamoalarga imkoniyatlar beradigan, inklyuzivlikni rag'batlantiradigan va ijtimoiy muammolarni hal qiluvchi texnologiyalarni ishlab chiqishlari mumkin. Bu jamiyat tomonidan boshqariladigan tashabbuslar, ishtirokli tadqiqotlar yoki turli ijtimoiy ehtiyojlarni qondiradigan AI vositalarini ishlab chiqish uchun sun'iy intellektdan foydalanishni o'z ichiga olishi mumkin.

5. Prognostik modellashtirish va ijtimoiy tendensiyalar: AI ijtimoiy tendensiyalar, xatti-harakatlar va natijalarni modellashtirish va bashorat qilish uchun ishlatilishi mumkin. Sotsiologlar ijtimoiy dinamika, madaniy siljishlar yoki jamoatchilik munosabatlaridagi o'zgarishlarni bashorat qilish uchun sun'iy intellekt asosidagi prognostik tahlillardan foydalanishlari mumkin.

6. Ijtimoiy xizmatlar uchun sun'iy intellekt: Sotsiologlar va AI tadqiqotchilari o'rtasidagi hamkorlik sog'liqni saqlash, ta'lim va farovonlik dasturlari kabi ijtimoiy xizmatlarni taqdim etishni yaxshilaydigan AI ilovalarini ishlab chiqishga olib kelishi mumkin. Bu resurslar taqsimotini optimallashtirish, aralashuvlarni shaxsiylashtirish va xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash uchun AIdan foydalanishni o'z ichiga olishi mumkin.

Sotsiologiya va AIni birlashtirgan holda, tadqiqotchilar ijtimoiy hodisalar haqida kengroq tushunchaga ega bo'lishlari, axloqiy jihatdan asosli AI ilovalarini ishlab chiqishlari va yanada adolatli va uyg'oq jamiyatni yaratishga hissa qo'shishlari mumkin.

Xulosa

Jamiyatning raqamli transformatsiyasi sotsiologiyada yangi yo'nalishlar va tadqiqot usullarini keltirib chiqardi. Raqamli sotsiologiya va kibersotsiologiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va internetning ijtimoiy munosabatlar va jarayonlarga ta'sirini tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli dunyoda yangi ijtimoiy hodisalar va onlayn jamoalar shakllanmoqda, bu esa kibersotsiologiya tadqiqotlarining dolzarbligini oshiradi. Sun'iy intellekt esa sotsiologik tadqiqotlarni avtomatlashtirish va yirik ma'lumotlar tahlili orqali sotsiologiyaga yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

Mazkur maqolada ushbu yangi yoʻnalishlar va ularning jamiyat tuzilmasi, madaniyat, ijtimoiy tengsizlik va identifikatsiyaga taʼsiri koʻrib chiqildi.

Natijalar shuni koʻrsatadiki, texnologik rivojlanish ijtimoiy hayotning koʻplab sohalariga taʼsir koʻrsatib, jamiyatning kelajagini shakllantirishda asosiy omil boʻlib qolmoqda. Shu sababli, sotsiologik tadqiqotlarda raqamli va kibermuhitning taʼsirini chuqurroq oʻrganish zaruriyati mavjud. Texnologiyalar bilan chambarchas bogʻliq boʻlgan kelajakda, bu yangi sotsiologik yondashuvlar jamiyatni yanada chuqurroq anglash va kelajakni rejalashtirishda muhim rol oʻynashi kutilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, texnologik rivojlanish jamiyatning barcha sohalariga oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda va bu jarayonlar sotsiologiyada yangi yoʻnalishlarni shakllantirib, anʼanaviy tadqiqot usullarini qayta koʻrib chiqishni talab etmoqda. Raqamli sotsiologiya va kibersotsiologiya, texnologik rivojlanishning ijtimoiy hayotga taʼsirini oʻrganishda muhim ahamiyat kasb etib, yangi ijtimoiy hodisalarni tushunish va ular orqali kelajakda jamiyatning qanday rivojlanishini oldindan koʻra olish imkonini beradi.

Sunʼiy intellekt esa sotsiologik tadqiqotlarni avtomatlashtirish va yangi metodlarni joriy etish orqali sotsiologiyaga katta hissa qoʻshmoqda. Ushbu yangi yoʻnalishlarning tadqiqi nafaqat ilmiy jamoalar uchun, balki amaliy sohalar uchun ham muhim ahamiyatga ega boʻlib, kelajakda jamiyatni yaxshiroq tushunish va uning rivojlanishini bashorat qilishda asosiy vosita boʻlib qoladi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Castells, Manuel (1996). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell Publishers. P- 556
2. Baym, Nancy K. (2015). *Personal Connections in the Digital Age*. Cambridge: Polity Press. P-200
3. Turkle, Sherry (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. New York: Basic Books. P- 384
4. Boyd, Danah (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. New Haven: Yale University Press. P- 296
5. Gane, Nicholas, and Beer, David (2008). *New Media: The Key Concepts*. Oxford: Berg. P- 184
6. Van Dijck, Jose (2013). *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford: Oxford University Press. P- 240
7. Ritzer, George, and Jurgenson, Nathan (2010). Production, Consumption, Prosumption: The Nature of Capitalism in the Age of the Digital 'Prosumer'. *Journal of Consumer Culture*, 10(1), P-13-36.
8. <https://www.emeraldgrouppublishing.com/archived/products/books/series.htm%3Fid%3D0278-1204>
9. <https://journalofchinesesociology.springeropen.com/articles/10.1186/s40711-023-00198-1>
10. Floridi, Luciano (2014). *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. Oxford: Oxford University Press. P-272
11. Couldry, Nick, and Hepp, Andreas (2017). *The Mediated Construction of Reality*. Cambridge: Polity Press. P-256
12. Brennen, Scott, and Kreiss, Daniel (2016). Digitalization and Digitization. *International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy*.